

CERTIFICADO DE REGISTRO OBRA LITERARIA INEDITA

Página 1 de 1

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y Apellidos DANIEL OSVALDO GAMBOA GRANADOS **No de identificación CC** 88031269
Nacional de COLOMBIA
Dirección COVEÑAS-SUCRE **Ciudad:** TOLÚ

2. DATOS DE LA OBRA

Título Original MODELO TECNOLÓGICO-PEDAGÓGICO PARA EL
ENTRENAMIENTO DE LA INTELIGENCIA HUMANA:
HACIA LA SUPREMACÍA DEL LIBRE ALBEDRÍO FRENTE A LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Año de Creación 2025

CLASE DE OBRA	INEDITA
CARACTER DE LA OBRA	OBRA INDIVIDUAL
CARACTER DE LA OBRA	OBRA ORIGINARIA
AMBITO LITERARIO	CIENTIFICO Y TECNICO

3. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

4. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos DANIEL GAMBOA GRANADOS **No de Identificación C.C** 88031269
Nacional de COLOMBIA **Ciudad** TOLÚ
Dirección COVEÑAS-SUCRE **Teléfono** 3103534529
Correo electrónico ALAKRANB@GMAIL.COM **Medio Radicación** REGISTRO EN LINEA
En representación de EN NOMBRE PROPIO **Radicación de entrada** 1-2025-182032

MFCN

MARIA FERNANDA CARDENAS NIEVES
JEFE OFICINA DE REGISTRO (E)

Descargado a través de www.registroenlinea.gov.co, el 2 de Febrero de 2026 a las 08:54:45

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).